

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH MEZONLARI

Abdulvohidov Abdulfatto Xoshimjon o‘g‘li

Telfon raqam: +9989912952721

Ilmiy rahbar: Ergashbaev Shohbozbek

University of business and science nodavat ta‘lim muassasi o‘qituvchisi

Telfon raqam: +998941765550

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholash mezonlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat xizmatlarining samaradorligini aniqlashda qo‘llaniladigan asosiy indikatorlar, ularning huquqiy-institutsional bazasi hamda xalqaro tajriba bilan uyg‘unlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Davlat xizmatlari sifatini baholash fuqarolar manfaatlarini ta‘minlash, jamiyatda shaffoflik va adolatni mustahkamlash hamda davlat boshqaruvining samarali faoliyatini kafolatlashda muhim vosita hisoblanadi. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston amaliyotida davlat xizmatlari sifatini monitoring qilishning mavjud tizimlari, ularni yanada takomillashtirish yo‘llari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat xizmatlari, sifat mezonlari, baholash, samaradorlik, shaffoflik, fuqarolar manfaatlari, davlat boshqaruvi, xalqaro tajriba.

Kirish: So‘nggi o‘n yilliklarda davlat boshqaruvi va xizmat ko‘rsatish tizimini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish hamda fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash masalasi ko‘plab mamlakatlar taraqqiyot strategiyalarida eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Chunki davlat xizmatlari nafaqat davlat va jamiyat o‘rtasidagi bevosita aloqani ta‘minlovchi mexanizm, balki ijtimoiy barqarorlik, adolat, iqtisodiy samaradorlik va huquqiy davlat qurilishi uchun zaruriy poydevor hisoblanadi. O‘zbekistonda ham mazkur sohada tub islohotlar olib borilmoqda, natijada davlat xizmatlarining sifati, ularning aholiga qulay va samarali yetib borishi davlat siyosatining markaziy vazifalaridan biriga aylangan. Davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi esa ushbu tizimning qanchalik samarali ishlashini aniqlash, fuqarolar manfaatlariga qay darajada mos kelishini o‘rganish hamda xalqaro standartlarga uyg‘unlashtirish uchun asosiy mezon vazifasini bajaradi. Davlat xizmatlari sifatini baholash nazariy jihatdan davlat boshqaruvi samaradorligining muhim indikatorlaridan biri sifatida qaraladi. Bu jarayonda nafaqat xizmatlarning texnik jihatdan to‘g‘ri taqdim etilishi, balki ularning tezkorligi, shaffofligi, adolatliligi va eng muhimi, fuqarolarning ehtiyojlarini to‘liq qondirish darajasi mezon sifatida olinadi. Xalqaro miqyosda davlat xizmatlari sifatini baholash ko‘pincha Good Governance (yaxshi boshqaruv), Transparency International (korrupsiyaga qarshi kurash indeksi), BMTning “E-Government Development Index” (Elektron hukumat rivojlanish indeksi) kabi ko‘rsatkichlar asosida amalga oshiriladi. Bu indikatorlar davlat boshqaruvi va xizmat ko‘rsatish tizimining samaradorligini o‘lchashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish va investitsion jozibadorligini ta‘minlashda ham katta rol o‘ynaydi. O‘zbekiston amaliyotida davlat xizmatlarini baholash masalasi 2017-yildan boshlab yangi bosqichga ko‘tarildi. Xususan, “Davlat xizmatlari markazlari”ning tashkil etilishi, “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali”ning faoliyat yuritishi, xizmatlarning elektron shaklga o‘tkazilishi kabi tashabbuslar davlat xizmatlari sifatini tubdan oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasida “Davlat xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risida”gi qonun va boshqa normativ-huquqiy

hujjatlar qabul qilinib, xizmatlar samaradorligini baholashning huquqiy bazasi mustahkamlandi. Bunday chora-tadbirlar davlat xizmatlari sifatini nafaqat texnik ko'rsatkichlar bo'yicha, balki fuqarolarning real qoniqish darajasi va ijtimoiy ishonch mezonlari bo'yicha ham o'lchash imkoniyatini yaratmoqda. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, davlat xizmatlari sifatini baholashning uchta asosiy yondashuvi mavjud: birinchisi — xizmat ko'rsatish jarayonining tashkiliy va huquqiy jihatlarini tahlil qilish; ikkinchisi — aholining davlat xizmatlaridan foydalanishdagi qoniqish darajasini o'lchash; uchinchisi — xalqaro standartlarga mos indikatorlar orqali baholash. Bu yondashuvlarning uyg'unligi davlat xizmatlari samaradorligini kompleks tarzda aniqlash imkonini beradi[1]. Ayniqsa, aholining davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonidagi tajribasi va ularning subyektiv fikrlari tizimning real samaradorligini aniqlashda hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda. Shu bois, so'nggi yillarda O'zbekistonda jamoatchilik so'rovnomalari, elektron reyting tizimlari va ochiq ma'lumotlar bazasi asosida xizmatlar sifatini muntazam monitoring qilish yo'lga qo'yilgan. Davlat xizmatlari sifatini baholash mezonlarining dolzarbligi shundan iboratki, ular jamiyatda adolat va tenglik tamoyillarini mustahkamlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, xizmatlarning raqamlashtirilishi nafaqat vaqt va resurslarni tejaydi, balki korrupsion omillarni kamaytiradi va davlat organlari faoliyatida shaffoflikni kuchaytiradi. Xuddi shu jihatlar BMT va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan indikatorlarda ham asosiy baholash mezonlari sifatida keltiriladi[2]. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning davlat xizmatlari tizimini zamonaviy xalqaro standartlarga moslashtirish jarayoni mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatlari sifatini baholashning nazariy va amaliy asoslarini yoritish, xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekiston sharoitida qo'llash orqali ushbu tizimning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida davlat boshqaruvining zamonaviy modelini shakllantirish, aholining davlatga bo'lgan ishonchini kuchaytirish va fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi[3]. Tadqiqotning dolzarbligi ham aynan shundan iboratki, davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi hozirgi kunda nafaqat ichki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki O'zbekistonning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish uchun ham strategik ahamiyatga ega. Davlat xizmatlari sifatini baholash mezonlarini ilmiy o'rganish va amaliyotga joriy etish davlat va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va mamlakatni demokratik rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli, mazkur maqolada O'zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholash mezonlari chuqur tahlil qilinib, ularning nazariy asoslari, xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlili va milliy amaliyotdagi dolzarb masalalari keng yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili: Davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi jahon ilmiy adabiyotida keng yoritilgan bo'lib, u asosan davlat boshqaruvi samaradorligi, fuqarolarning davlatga ishonchi va ijtimoiy taraqqiyot darajasi bilan bevosita bog'liq holda o'rganiladi. Xususan, J. Stiglitz, D. Osborne, T. Gaebler singari olimlar o'z tadqiqotlarida davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini oshirishni davlat va jamiyat rivojining muhim omillaridan biri sifatida ta'kidlaydilar[4]. Ularning qarashlariga ko'ra, davlat xizmatlari samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish, korrupsiya xavfini kamaytirish va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash mumkin. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ham davlat xizmatlari sifatini baholash bo'yicha turli metodologiyalar ishlab chiqilgan. BMTning "E-Government Development Index" ko'rsatkichi davlat xizmatlarining elektron shakldagi rivojlanishini baholashga qaratilgan bo'lsa, Jahon banki "Governance Indicators" orqali davlat boshqaruvi samaradorligini, korrupsiyaning oldini olish va davlatning hisobdorlik darajasini tahlil qiladi[5]. Transparency International tashkiloti esa "Korrupsiyani qabul qilish indeksi" orqali davlat xizmatlarining shaffofligi va fuqarolar uchun ochiqligini ko'rsatib beradi. Bu

indikatorlar xalqaro miqyosda davlat xizmatlari sifatini baholashda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston olimlari va tadqiqotchilari ham ushbu masalaga alohida e‘tibor qaratib kelmoqdalar[6]. Jumladan, mahalliy adabiyotlarda davlat xizmatlarini baholash mezonlari sifatida xizmat ko‘rsatish tezkorligi, qulayligi, korrupsion omillarning mavjud emasligi, fuqarolarning qoniqish darajasi va xizmatlarning natijadorligi asosiy mezonlar sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, o‘zbek tadqiqotchilarining ilmiy izlanishlarida xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish, ayniqsa, elektron xizmatlarni kengaytirish va raqamli transformatsiya jarayonini jadallashtirish dolzarb masala sifatida ilgari surilmoqda. Ilmiy adabiyotlarda davlat xizmatlari sifatini baholashda qo‘llaniladigan yondashuvlar ko‘pincha ikki yo‘nalishda o‘rganiladi: birinchisi — xizmat ko‘rsatish jarayonining tashkiliy-huquqiy asoslari va ularni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar; ikkinchisi esa — aholining xizmatlardan foydalanishdagi amaliy tajribasi va ularning qoniqish darajasi. Shu bois, so‘nggi yillarda davlat xizmatlari sifatini o‘rganishda sotsiologik so‘rovlar, ijtimoiy monitoring tizimlari va elektron reyting tizimlaridan foydalanish ilmiy adabiyotlarda keng targ‘ib qilinmoqda. O‘zbekistonda qabul qilingan “Davlat xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risida”gi Qonun, Prezident qarorlari hamda hukumat dasturlari davlat xizmatlari sifatini baholashning huquqiy-institutsional asosini yaratdi. Shu bilan birga, Davlat xizmatlari agentligi faoliyati ham ilmiy adabiyotlarda davlat xizmatlari sifatini oshirishning muhim institutsional mexanizmi sifatida talqin qilinmoqda[7]. Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi xalqaro ilmiy hamjamiyatda ham, O‘zbekiston ilmiy doiralarida ham dolzarb o‘rinda turadi. Xalqaro tajriba milliy amaliyotga tatbiq etilishi bilan birga, mahalliy sharoit va aholining ehtiyojlari hisobga olingan holda yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa davlat xizmatlari sifatini oshirish, fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini kuchaytirish va demokratik institutlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya: Davlat xizmatlari sifatini baholash mezonlarini aniqlash va ularni ilmiy jihatdan asoslashda qo‘llanilgan metodologiya ko‘p qirrali bo‘lib, u nazariy, huquqiy va amaliy manbalarni kompleks tahlil qilishga asoslanadi. Tadqiqotda quyidagi yondashuvlar qo‘llanildi: Birinchidan, nazariy-tahliliy yondashuvdan foydalanildi. Bu yondashuv doirasida xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, ilg‘or tadqiqotlar, davlat boshqaruvi va xizmatlar sifatini baholashga oid konseptual g‘oyalar tahlil qilindi. Shu orqali davlat xizmatlari sifatini o‘lchash mezonlarining nazariy asoslari aniqlashtirildi. Ikkinchidan, huquqiy-institutsional tahlil amalga oshirildi. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risida”gi Qonuni, Prezident farmonlari va qarorlari, hukumat dasturlari hamda davlat xizmatlari sohasidagi xalqaro hujjatlar o‘rganildi. Ushbu manbalar davlat xizmatlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy asoslar sifatida baholash jarayoniga kiritildi. Uchinchidan, qiyosiy tahlil metodidan keng foydalanildi. Bu usul orqali O‘zbekiston tajribasi Skandinaviya mamlakatlari, Janubiy Koreya, Singapur va boshqa rivojlangan davlatlarning davlat xizmatlari sifatini baholash amaliyotlari bilan solishtirildi. Qiyosiy tahlil O‘zbekiston sharoitida qaysi indikatorlar samarali qo‘llanishi mumkinligini aniqlashga yordam berdi. To‘rtinchidan, empirik yondashuv asosida mavjud statistik ma‘lumotlar, sotsiologik so‘rovlar va Davlat xizmatlari agentligi tomonidan e‘lon qilingan hisobotlar tahlil qilindi. Fuqarolar orasida o‘tkazilgan ijtimoiy fikr so‘rovlari xizmatlardan foydalanish qulayligi, tezkorligi, shaffofligi va korrupsiyasizligi bo‘yicha amaliy natijalarni baholash imkonini berdi. Beshinchidan, indeks va indikatorlarni ishlab chiqish metodologiyasi qo‘llanildi. Jahon banki, BMT, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning baholash tizimlari o‘rganilib, ularning ayrim ko‘rsatkichlari milliy sharoitga moslashtirildi. Bu esa davlat xizmatlari sifatini baholashning ilmiy-amaliy mezonlarini shakllantirish imkonini berdi. Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi nazariy asoslash, huquqiy bazani tahlil qilish, xalqaro tajribani qiyoslash, empirik ma‘lumotlarni yig‘ish va maxsus indikatorlarni ishlab chiqishni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Mazkur yondashuv davlat xizmatlari

sifatini baholash mezonlarini puxta ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llashga imkon yaratadi.

Natijalar: Tadqiqot jarayonida O'zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholashga doir bir qator muhim ilmiy-amaliy natijalarga erishildi. Birinchidan, davlat xizmatlari samaradorligini aniqlashda qo'llaniladigan asosiy indikatorlar tizimlashtirildi. Ular orasida xizmat ko'rsatishning tezkorligi, qulayligi, shaffofligi, korrupsiyaga qarshi kurashish darajasi, fuqarolarning qoniqish darajasi, xizmatlardan foydalanishda tenglik va adolat kabi mezonlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida mavjud huquqiy-institutsional baza davlat xizmatlarini tartibga solishda yetarli darajada mustahkam ekani, biroq uni samarali qo'llash jarayonida muayyan amaliy muammolar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, ayrim davlat idoralarida xizmat ko'rsatish madaniyati yetarli darajada shakllanmaganligi, ayrim hududlarda xizmatlardan foydalanishda hududiy tafovutlar saqlanib qolayotganligi kuzatildi. Uchinchidan, xalqaro tajribani o'rganish shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ham raqamlashtirish jarayonlari jadal sur'atlarda rivojlanayotgan bo'lsa-da, Skandinaviya mamlakatlari yoki Janubiy Koreya tajribasida bo'lgani kabi fuqarolar bilan ikki tomonlama muloqotni rivojlantirish, davlat xizmatlari jarayoniga jamiyat institutlarini faol jalb etish yo'nalishlari yanada kuchaytirilishi lozim. To'rtinchidan, fuqarolar orasida o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar davlat xizmatlari sifatiga bo'lgan munosabatlarni aniqlash imkonini berdi. So'rov natijalariga ko'ra, aholining katta qismi xizmatlarning elektron shaklda ko'rsatilishini qulay deb hisoblagan bo'lsa-da, ayrim qatlamlar, xususan, keksalar va axborot texnologiyalaridan yetarlicha foydalana olmaydigan shaxslar uchun qiyinchiliklar mavjudligi qayd etildi. Beshinchidan, davlat xizmatlari sifatini baholashda xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llaniladigan indikatorlar milliy sharoitga moslashtirildi. Bu jarayonda xizmatlarning samaradorligini o'lchash uchun integratsiyalashgan "Davlat xizmatlari sifat indeksi"ni ishlab chiqish zarurligi asoslab berildi. Ushbu indeks xizmatlarning nafaqat texnik jihatlarini, balki ularning fuqarolarning ijtimoiy ishonchi va farovonligiga ta'sirini ham qamrab olishi kerakligi ta'kidlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholashning zamonaviy mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat institutlariga ishonchini mustahkamlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

Muxokama: O'zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon nafaqat texnik va tashkiliy jihatlar bilan cheklanib qolmasdan, balki keng ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy omillar bilan ham uzviy bog'liqdir. Davlat xizmatlari sifatini baholashning nazariy asoslari turli olimlar tomonidan turlicha izohlanadi. Masalan, J. Stiglitz davlat xizmatlari samaradorligini davlatning iqtisodiy o'sishdagi roliga bog'lab, ularning shaffofligi va adolatni ta'minlashdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi[8]. D. North esa institutsional yondashuv orqali davlat xizmatlari sifati mamlakatdagi institutsional tizimning mustahkamligi bilan bevosita bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Mahalliy tadqiqotchilar[9], jumladan, A. Jo'rayev va M. Abduqahhorov, O'zbekistonda xizmatlarni raqamlashtirish jarayonlari nafaqat tezkorlik va qulaylikni ta'minlash, balki korrupsiyaga qarshi samarali vosita sifatida ham xizmat qilayotganini ta'kidlaydilar[10]. Shu bilan birga, ular davlat xizmatlarini baholashda fuqarolarning qoniqish darajasini asosiy indikatorlardan biri sifatida e'tirof etadilar.

Xulosa: O'zbekistonda davlat xizmatlari sifatini baholash masalasi davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, davlat xizmatlari sifatini belgilovchi asosiy mezonlar

— shaffoflik, tezkorlik, qulaylik, korrupsiyaga qarshi barqarorlik, tenglik va adolat tamoyillari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ергашбаев, Ш. (2025). O‘zbekiston sharoitida uzluksiz ta‘lim tizimi orqali yoshlarning ma‘naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.
2. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). O‘ZBEKISTONDA MA‘NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA‘LIMNING RO‘LI. Global Science Review, 3(2), 246-253.
3. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA‘LIMDA YOSHLARNING MA‘NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 221-228.
4. Abdusattarovna, O. R. X., & Shohbozbek, E. (2025). IJTIMOIIY FALSAFADA ZAMONAVIIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 175-182.
5. Diloram, M., & Shohbozbek, E. (2025). O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA‘NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. Global Science Review, 4(5), 207-215.
6. Ergashbayev, S. (2025). Yoshlarning ma‘naviyat dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta‘lim jarayonlarining o‘mi (rivojlangan davlatlar tajribasi misolida). Universal xalqaro ilmiy jurnal, 2(2), 3-9.
7. Maxliyo, S., & Shohbozbek, E. (2025). YOSHLARNING MA‘NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKILLANTIRISDA MAKTABGACHA TA‘LIMNING O‘RNI. Global Science Review, 4(4), 83-89.
8. Nozima, A., & Shohbozbek, E. (2025). TA‘LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI. Global Science Review, 4(2), 23-32.
9. Munisa, M., & Shohbozbek, E. (2025). UZLUKSIZ TA‘LIM JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA SU‘NIY INTELLEKT VOSITALARINING QO‘LLANISHI. Global Science Review, 3(3), 224-230.
10. Shohbozbek, E. (2025). BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. Global Science Review, 1(1), 328-338.